

METHODOLOGY OF APPLYING THE AUTHOR'S ART TECHNIQUE MANDALA "THE POWER OF FAMILY UNITY"**Tsilmak O.**

*Doctor of Juridical Sciences, Professor,
head the Department of Psychology
National university «Odessa law academy»,
Odessa, Ukraine*

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7348-4876>**МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ АРТ-ТЕХНІКИ МАНДАЛА «СИЛА ЄДНОСТІ СІМ'Ї»****Цільмак О.М.**

*доктор юридичних наук, кандидат психологічних наук, професор,
завідувачка кафедри психології
Національний університет «Одеська юридична академія»,
м. Одеса, Україна*

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7348-4876>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171732>**Abstract**

The article is devoted to the description of the methodology of applying the author's art technique of mandala "The Power of Family Unity" in the process of family psychological counseling. The author's art technique of the mandala "The Power of Family Unity" integrally combines such types of art therapy as mandalotherapy, isother-apy and metaphorical associative maps. It uses such methods as analysis, synthesis, comparison, systematization, generalization, classification, monitoring, scanning, verification, brainstorming, control and clarifying questions, etc. It can be used in family psychological counseling of spouses, as well as in child-parent family psychological counseling. The purpose of its use is to develop a sense of unity, cohesion, collective family spirit, among family members etc.

The experience of applying the art technique "The Power of Family Unity" has shown that it helps clients: 1) actualize the basic individual psychological characteristics of family members that they can be proud of and that make their family strong, united, friendly and reliable; 2) determine life guidelines by understanding their own life motto and the family's life motto; 3) find internal and external resources and supports; 4) develop a sense of the power of unity, cohesion, collective family spirit, etc.

Implementation of the art technique "The Power of Family Unity" in: 1) psychological practice - will contribute to the strengthening and preservation of families; 2) educational process - will contribute to the quality of professional training of psychologists, as well as the development of their practical counseling skills.

Анотація

Стаття присвячена покроковому опису методики застосування, у процесі сімейного психологічного консультування, авторської арт-техніки мандала «Сила єдності сім'ї». Авторська арт-техніка мандала «Сила єдності сім'ї» інтегрально поєднує у собі такі різновиди арт-терапії як мандалотерапія, ізоте-рапія та метафоричні асоціативні карти. Під час її застосування використовуються такі методи як: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, класифікація, моніторинг, сканування, ве-рифікація, мозковий штурм, контрольні та уточнюючі запитання та ін. Вона може застосовуватися під час сімейного психологічного консультування подружжя, а також під час дитячо-батьківського сімей-ного психологічного консультування. Метою її застосування є розвиток у членів родини відчуття єдності, згуртованості, колективного сімейного духу та ін.

Досвід застосування арт-техніки «Сила єдності сім'ї» продемонстрував, що вона допомагає клієнтам: 1) актуалізувати базові індивідуально-психологічні характеристики членів сім'ї, якими вони можуть пишатися та завдяки яким їх родина є сильною, єдиною, дружньою та надійною; 2) визначити життєдіяльнісні орієнтири шляхом їхнього осмислення власного життєдіяльнісного девізу та жит-тєдіяльнісного девізу сім'ї; 3) винайти внутрішні та зовнішні ресурси й опори; 4) розвинути у себе від-чуття сили єдності, згуртованості, колективного сімейного духу та ін.

Запровадження арт-техніки «Сила єдності сім'ї» в: 1) психологічну практику – буде сприяти зміцненню та збереженню сімей; 2) освітній процес – буде сприяти якості професійної підготовки пси-хологів, а також розвитку у них практичних консультативних вмій та навичок.

Keywords: *art therapy, art technique, integrative approach, methodology, psychotechnology, family psycho-logical counseling, family*

Ключові слова: *арт-терапія, арт-техніка, інтегративний підхід, методика, психотехнологія, сімейне психологічне консультування, сім'я*

Постановка проблеми. Останнім часом все більше українських сімей, приймають рішення про розлучення.

У своєму звіті про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерство юстиції повідомляє, що за офіційними даними, кількість зареєстрованих розірвань шлюбу у минулому році сягнула 34,29 тис., що на 10,18 тис. більше, ніж у 2023 році. Кількість розлучень за рішенням суду також стало більше — на 2,3%, до 1,31 тис. випадків. Як видно, вже два роки поспіль кількість розлучень стабільно зростає. За даними Мін'юста, у 2024 році в Україні зареєстрували 150,21 тис. шлюбів, що на 19,3% менше, ніж попереднього року. Водночас кількість розлучень стрімко зросла — на 42,2%¹.

Отже таке негативне явище як розірвання шлюбу все більше охоплює українські родини. Тому, для підтримання сімей велике значення має процес створення надійного психологічного підґрунтя життєдіяльності подружжя. Цей процес має багато різноманітних напрямів, заходів та завдань.

Зросла й кількість звернень українців до сімейних психологів. Тому, досить актуальним питанням є озброєння психологів надійним психологічним інструментарієм та психотехнологіями, що у сукупності сприятимуть якості надання психологічних послуг.

У цій статті, ми поговоримо про методику застосування інтегративної авторської арт-техніки мандала «Сила єдності сім'ї», яка спрямована на розвиток у членів родини відчуття сили єдності родини, згуртованості, колективного сімейного духу та тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі надання психологічних послуг все більшої популярності набуває інтегративний теоретико-методичний підхід.

Здійснюючи аналіз наукових надбань стосовно запровадження у психологічну практику інтегративного теоретико-методичного підходу, можна констатувати, що у своїх працях деякі вчені описували: 1) сучасні теоретичні підходи до психологічного консультування та підходи до методів психологічної допомоги (В. Вишневський, Г. Колеснікова, С. Максименко, В. Панок, В. Рибалка, О. Левенець та ін.); 2) теоретичні положення інтегративної психології (Р. Ассаджіолі, Г. Гроф, К. Уілбер); 3) методику застосування певних інтегративних психотехнологій (Калька Н., Ковальчук З. (2020) [1], Калька Н., Ковальчук З., Одинцова Г. (2021) [2], Цільмак О. (2023) [3], Гарькавець С., Мілорадова Н., Цільмак О., Шмаленко Ю. та ін. (2024) [4] та ін.). Тобто інтегративний підхід до застосування у процесі психологічної допомоги певних методів (вправ, технік) став набирати обертів не тільки в психологічній практиці, а й психологічній науці.

Саме це сприяє тому, що запроваджені в освітній процес інтегративні психотехнології,

сприяють якості професійної підготовки психологів, а також розвитку у них практичних консультативних вмінь та навичок.

Метою статті є опис методики застосування апробованої інтегративної авторської арт-техніки мандала «Сила єдності сім'ї» для її популяризації та подальше запровадження у психологічну практику.

Виклад основного матеріалу. Ідея інтегративної арт-техніки мандала «Сила єдності сім'ї» виникла у процесі сімейного психологічного консультування, у 2020 році. Вказана арт-техніка протягом п'яти років була апробована, пройшла модифікацію та певні корегування.

Арт-техніка мандала «Сила єдності сім'ї» інтегрально поєднує у собі такі різновиди арт-терапії як мандалотерапія, ізотерапія та метафоричні асоціативні карти (МАК). Під час її застосування використовуються такі методи як: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, класифікація, моніторинг, сканування, верифікація, мозковий штурм, контрольні та уточнюючі запитання та ін.

Форма застосування цієї арт-техніки є груповою, тобто вона може використовуватися під час дитячо-батьківського сімейного психологічного консультування.

Метою застосування арт-техніки «Сила єдності сім'ї» є розвиток у членів родини відчуття єдності, згуртованості, колективного сімейного духу та ін.

Головними завданнями застосування арт-техніки «Сила єдності сім'ї» є:

- 1) встановлення базових індивідуально-психологічних характеристик членів сім'ї, якими вони можуть пишатися та завдяки яким їх родина є сильною, дружньою та надійною;
- 2) встановлення життєдіяльнісних орієнтирів шляхом формулювання власного життєдіяльнісного девізу та життєдіяльнісного девізу сім'ї;
- 3) винайдення у членів родини внутрішніх та зовнішніх ресурсів й опору та ін.
- 4) розвиток у членів родини вмінь:
 - а) слухати, чути та почути;
 - б) дивитися, бачити та побачити;
 - в) зрозуміти іншого;
 - г) прийняти позицію іншого;
 - д) поважати точку зору іншого та ін.;
- 5) розвиток у членів родини: толерантності, когнітивної гнучкості, емпатії, синтонності, тактовності, відповідальності, емоційного інтелекту та ін.;
- 6) розвиток та формування у членів родини відчуття сімейної близькості, згуртованості, колективного сімейного духу, сили єдності родини та ін.;
- 7) розвиток та формування у членів родини спроможності виявляти турботу; разом вирішувати завдання, які стоять перед сім'єю; разом протистояти життєвим викликам та загрозам та ін.

Розглянемо методику застосування арт-техніки «Сила єдності сім'ї» на підготовчій, основній

¹¹¹ Статистика розлучень в Україні: дані за останні роки. Факти. URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250226-statystyka-rozluchen-v-ukrayini-dani-za-ostanni-roky/>

та заключній стадіях. Отже, на **підготовчій стадії** консультант здійснює підготовку необхідних матеріалів для застосування арт-техніки мандала «Сила єдності сім'ї».

Практика застосування арт-техніки продемонструвала, що для її використання необхідні такі матеріали, як: аркуші форматів: А3, А4 та А5, ручки, простий олівець, кольорові олівці, 15 дерев'яних шпажок, картки з прислів'ями або афірмаціям, колоди метафоричних асоціативних карт («Відродження» (Юлії Пінчук), «Підказки від Всесвіту», «Оракул Мудрість Життя» або інші подібні колоди).

Основна стадія застосування цієї арт-техніки полягає у колегіальному створенні членами родини (надалі – клієнтів) мандала «Сила єдності сім'ї».

Завданнями для клієнтів на цій стадії є:

Завдання 1. Виробити правила колегіальної взаємодії та правила слухання.

Примітка: Психолог/психотерапевт при необхідності доповнює ці правила обґрунтовуючи їх значення для клієнтів. Наприклад, він пропонує їм такі як: 1) уважно слухати, не перебивати один одного; 2) не нав'язувати іншому власну точку зору, 3) не ображати іншого та не ображатися один на одного, 4) намагатися зрозуміти один одного, 5) подивитися на себе очима іншого та ін.

Для візуалізації та закріплення вироблених правил ефективної колегіальної взаємодії та правил слухання – їх треба записати на окремому аркуші (формат А4), який протягом всього сеансу буде знаходитися перед очима клієнтів. У ході роботи клієнти можуть ці правила доповнювати, попередньо їх обговоривши з іншими.

Завдання 2. Взяти аркуш (формат А5) та записати власні тези-позиції стосовно змісту терміну «сила єдності сім'ї».

Примітка: При фіксації результатів виконання цього завдання, клієнти можуть обрати або одного відповідального писаря, або кожний буде записувати свої міркування щодо змісту терміну «сила єдності сім'ї».

Завдання 3. Підвести підсумки за результатами колективної роботи.

Перелік запитань для рефлексії:

- Що змусило вас задуматись у процесі виконання цього завдання?
- Чи комфортно було вам під час виконання цього завдання?
- Що нового Ви дізналися у процесі виконання цього завдання?
- Які знання хочеться взяти із собою?
- Так що для вашої сім'ї визначає «сила єдності сім'ї»?
- Які висновки для себе ви можете зробити?

Примітка: Психолог наприкінці також підбиває підсумок за результатами виконання третього завдання. Для цього він бере 1 дерев'яну шпажку та ламає її, кажучи, що окрему палицю легко зламати, а вже 5 чи 10 таких палиць, перев'язаних разом, – зламати буде складніше або майже неможливо. Тому, ви будете сильніше та міцніше коли будете єдині, тобто коли ви будете разом.

Для життєдіяльності родини єдність має вирішальне значення, оскільки вона забезпечує узгодженість завдань та цілей сім'ї та колегіальну роботу для їх вирішення та досягнення.

Завдання 4. Взяти аркуш (формат А3) та намалювати велике коло. У цьому колі кожному члену родини треба обвести власну долоню з розчепіренними пальцями, торкаючись до малюнку долоні іншого члена родини, однак не пересікаючи ліній його малюнку.

Завдання 5. Колегіально обговорити перелік з п'яти індивідуально-психологічних характеристик кожного члена родини, якими вони можуть пишатися та завдяки яким їх родина є сильною, єдиною, дружньою та надійною. На окремому аркуші зафіксувати ці переліки характеристик.

Примітка: Записувати треба саме індивідуально-психологічні характеристики, а не, наприклад, особливості тілобудови (на кшталт: «красивий», «худий»).

Завдання 6. На малюнку руки власника, поруч з кожним його пальцем, – записати його індивідуально-психологічні характеристики, якими всі члени родини можуть пишатися та завдяки яким їх родина є сильною, єдиною, дружньою та надійною.

Примітка: Психолог/психотерапевт може запропонувати клієнтам декілька варіантів фіксації на малюнках рук індивідуально-психологічних характеристик. Можна запропонувати щоби кожний записав: 1) або поруч з пальцями малюнку власної долоні; 2) або поруч з пальцями малюнку долоні свого партнера та удвох – поруч з пальцями долоні дитини; 3) або тільки те, що сам запропонував написати тому чи іншому члену родини; 4) або у порядку черги – спочатку прописати біля пальців руки одного члена родини, потім – іншого, а потім – іншого...

Завдання 7. На ділянці власної долоні малюнку руки – кожний член родини повинен записати життєдіяльнісний девіз, відповідно до якого він намагається жити або живе.

Примітка: Якщо клієнту складно, то можна запропонувати йому вибрати такий девіз або з карток з прислів'ями та афірмаціям, або з колод МАК: «Підказки від Всесвіту», «Оракул Мудрість Життя», «Мерлін» або інші.

Завдання 8. Використовуючи різнокольорові олівці інтуїтивно розмалювати кожний палець малюнку власної руки та долоню, намагаючись символічно та кольорово передати змістовне значення індивідуально-психологічних характеристик та зміст життєдіяльнісного девізу.

Завдання 9. Презентувати результати роботи, відповідаючи на такі запитання:

- Які індивідуальні психологічні характеристики вказані на малюнку вашої руки?
- Які індивідуальні психологічні характеристики були запропоновані вами?
- Які індивідуально-психологічні характеристики були запропоновані іншими членами родини? Чи зі всіма ними ви погоджуєтесь?
- Як ви оформили малюнки пальців певної індивідуально-психологічної характеристики?
- Які використали кольори?

- Що для вас визначає той чи інший колір?
- Які символи використано для визначення змісту психологічної характеристики та чому?
- Що для вас визначає той чи інший символ?
- Який ваш життєдіяльнісний девіз?
- Які кольори ви використали при оформленні долоні руки?
- Які символічні знаки ви використали для позначення змістовної сутності вашого життєдіяльнісного девізу?
- Про що для вас малюнок вашої руки?
- Чи хотіли би ви розширити перелік ваших індивідуально-психологічних характеристик, завдяки яким ваша сім'я є сильною, єдиною, дружньою, та надійною? Якщо відповідь: «Так», то після колективної презентації – допишіть їх на малюнку нижче долоні руки. Потім, кольорово та символічно оформіть їх відповідно до їх змістовного значення.

Завдання 10. Порадьтеся та оберіть один життєдіяльнісний девіз для вашої сім'ї. Запишіть його навколо кола мандала чи над ним.

Примітка: Якщо клієнтам складно, то можна запропонувати їм вибрати такий девіз або з карток з прислів'ями та афірмаціям, або з колод МАК: «Підказки від Всесвіту», «Оракул Мудрість Життя», «Мерлін» або інші.

Важливо саме обрати один життєдіяльнісний девіз сім'ї. Якщо хтось не погоджується з формулюванням сімейного девізу, то його слід обирати доти, поки усі члени родини не будуть згодні з його формулюванням. На крайній випадок – записати усі варіанти девізів, за умови їх підтримки кожним членом родини.

Завдання 11. Завершити малюнок мандала «Сила єдності сім'ї», тобто домалювавши або фон, або якусь символічну картину, або якісь символи. Зупинитися тільки після того, коли виникне відчуття задоволеності малюнком.

Завдання 12. З колоди МАК «Відродження» (Юлії Пінчук), або іншої ресурсної колоди, у відкрити, колегіально треба вибрати карту чи декілька карт, які будуть ресурсними для сім'ї, будуть мотивувати бути єдиними. Дивлячись на карту слід кожному по черзі відповісти на такі запитання:

- Про що саме для вас ця карта?
- Про які внутрішні та зовнішні ресурси сім'ї йдеться у карті?
- – Які емоції виникають з приводу цієї карти?
- – На що ще вказує карта?
- До чого вона мотивує?
- Що в ній вказує на силу єдності сім'ї?
- Про яку сімейну опору йдеться у карті?

На заключному етапі застосування арт-техніки «Сила єдності сім'ї» психолог/психотерапевт разом з клієнтами підводить підсумки за результатами роботи.

Перелік запитань для підсумкової рефлексії:

- Що вам найбільше сподобалося при колегіальному створенні мандала «Сила єдності сім'ї»?
- Що вас найбільше здивувало у процесі виконання завдань цієї арт-техніки?

– Що би вам хотілося змінити в записах мандала «Сила єдності сім'ї»?

- – Що би хотілося доповнити до «мандала «Сила єдності сім'ї»»?
- – Які емоції викликає у вас мандала «Сила єдності сім'ї»?
- – До чого мотивує вас мандала «Сила єдності сім'ї»?
- Про що ця арт-техніка «Сила єдності сім'ї» для вас особисто?
- Що негативного оголила зазначена для вас техніка?
- Яка ситуація під час виконання завдань цієї техніки викликала труднощі у роботі?
- До чого ви би не хотілося повертатися?
- Що нового ви дізналися у процесі виконання завдань цієї арт-техніки?
- Про що ще ви би хотіли дізнатися?
- У чому Ви розібралися під час виконання завдань арт-техніки?
- Що змусило задуматись у процесі виконання завдань цієї арт-техніки?
- Які знання хочеться взяти із собою?

Висновки. Отже, досвід застосування арт-техніки «Сила єдності сім'ї» продемонстрував, що вона допомагає: 1) актуалізувати індивідуально-психологічні характеристики членів сім'ї, якими вони можуть пишатися та завдяки яким їх родина є сильною, єдиною, дружньою та надійною; 2) визначити клієнтам життєдіяльнісні орієнтири шляхом їхнього осмислення власного життєдіяльнісного девізу та життєдіяльнісного девізу сім'ї; 3) винайти у членів родини внутрішні та зовнішні ресурси й опори; 4) розвинути у членів родини відчуття сили єдності, згуртованості, колективного сімейного духу та ін. Запровадження у психологічну практику цієї арт-техніки буде сприяти зміцненню та збереженню сімей.

Список літератури:

1. Калька Н., Ковальчук З. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 232 с.
2. Калька Н., Ковальчук З., Одинцова Г. Практикум з арт-терапії : навчально-методичний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 148 с.
3. Психологія емоцій та почуттів: підручник. / [О.М. Цільмак, Ю.І. Шмаленко Н.Е. Мілорадова, С.О. Гарькавець та ін.] за загальною ред. О.М. Цільмак, Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2024. 420 с. з іл. (Серія «Психотехнології»).
4. Статистика розлучень в Україні: дані за останні роки. Факти. URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250226-statystyka-rozluchen-v-ukrayini-dani-za-ostanni-roky/>
5. Цільмак О.М. Технології психологічного консультування : підручник / О. М. Цільмак ; підрозд. 2.4.2 у співавт. з А. Д. Онішкевич. Одеса : Астропринт, 2023. 212 с. з іл. (Серія «Психотехнології»)

References:

1. Kalka N., Kovalchuk Z. Praktykum z art-terapii: navch.-metod. posibnyk . Ch. 1. Lviv: LvDUVS, 2020. 232 s.

2. Kalka N., Kovalchuk Z., Odyntsova H. Praktykum z art-terapii : navchalno-metodychnyi posibnyk. Lviv : Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2021. 148 s.

3. Psykholohiia emotsii ta pochuttiv: pidruchnyk. / [O.M. Tsilmak, Yu.I. Shmalenko N.E. Miloradova, S.O. Harkavets ta in.] za zahalnoi red. O.M. Tsilmak,

Odesa: Vydavnychi dim «Helvetyka», 2024. 420 s. z il. (Seriiia «Psyhotekhnolohii»).

4. Statystyka rozluchen v Ukraini: dani za ostanni roky. Fakty. URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250226-statystyka-rozluchen-v-ukrayini-dani-za-ostanni-roky/>

5. Tsilmak O.M. Tekhnolohii psyholohichnoho konsultuvannia : pidruchnyk / O. M. Tsilmak ; pidrozd. 2.4.2 u spivavt. z A. D. Onishkevych. Odesa : Astro-prints, 2023. 212 s. z il. (Seriiia «Psyhotekhnolohii»)